

УДК: 630.2:004.45

**ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЕСТЕСТВЕННОЕ
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ СОСНЫ В УСЛОВИЯХ ПРИИРТЫШЬЯ**

АЗАТКАН АЙГЕРИМ ЕРЖАНКЫЗЫ

БЕДЕНКЫЗЫ РАНА

АКЖОЛТАЙ АЯЖАН КАЙРАТКЫЗЫ

Студенты 4 курса «Лесного хозяйства и земельных ресурсов» факультета, Казахского
национального аграрного исследовательского университета

Научный руководитель - **АБАЕВА КУРМАНКУЛЬ ТУЛЕУТАЕВНА**

Казахский национальный аграрный исследовательский университет

г.Алматы, Казахстан.

Аннотация. Проблемы рационального использования, сохранения и восстановления лесных ресурсов не могут быть решены без раскрытия закономерностей лесообразовательного процесса. Успешность естественного возобновления лесов определяется эколого-биологическими особенностями древесных пород и совокупностью факторов окружающей среды, воздействующих на данный процесс на различных этапах его протекания. Воспроизводство лесов следует рассматривать как сложный природный процесс, включающий одновременное восстановление лесных насаждений, флоры и фауны на территории лесного фонда. Это обуславливает необходимость разработки как практических приёмов и способов создания новых лесов, так и строгого научного подхода к восстановлению биогеоценозов в условиях современных проблем природопользования. Многие исследователи отмечают целесообразность выбора таких способов воспроизводства лесов, которые обеспечивали бы восстановление всего комплекса природных сообществ, характерных для конкретной лесной формации. Площадь сосновых лесов Республики Казахстан составляет около 832 тыс. га, из которых 545 тыс. га (58 %) приходится на ленточные боры Прииртышья. В данном регионе сформировалось значительное количество горельников, большинство из которых в процессе остепнения утрачивает способность к естественному возобновлению. В настоящее время применяемые способы рубок на горельниках носят преимущественно шаблонный характер и осуществляются без учета условий последующего лесовозобновления в конкретных лесорастительных условиях. При этом остаются недостаточно изученными экологические процессы, протекающие на гарях, динамика и состояние естественного возобновления на горельниках прошлых лет, а также оптимальное и минимально допустимое количество подроста, обеспечивающее формирование в будущем полноценных сосновых насаждений. Недостаточно исследованы и вопросы, связанные с плодоношением сохранившихся на гарях сосен, дальностью распространения их семян и, как следствие, не определены площади горельников, обеспеченные естественным возобновлением.

Ключевые слова: экологические процессы, экология, лесорастительных условиях, молодого поколения леса, возобновления, формирования, почвенных условий.

Введение. В зависимости от природной зоны, климатических и почвенных условий процессы лесовозобновления имеют свои специфические особенности, обусловленные сроками плодоношения древесных пород, периодичностью семенных лет, условиями прорастания семян, образования всходов и самосева, а также последующим формированием молодого поколения леса [1, с. 125–129]. Многоцелевые функции леса на современном этапе требуют комплексного и разностороннего подхода к его использованию и воспроизводству [2, с. 1–4].

Под воздействием антропогенных факторов процессы естественного возобновления лесов существенно нарушаются, что подтверждается недостаточной обеспеченностью подростом приспевающих и спелых сосновых насаждений на территории Иртышского региона. Сосновые леса Иртыша, обладающие важнейшим водоохранным и почвозащитным значением, на протяжении длительного времени использовались в качестве основной лесосырьевой базы [3, с. 343–351]. Катастрофическое сокращение площадей с доминированием сосны во многом связано именно с низкой обеспеченностью подростом приспевающих и спелых сосняков. Из ежегодной площади сплошных рубок в Иртышском регионе лишь около 10 % участков могут быть обеспечены восстановлением сосновых насаждений за счет сохранения предварительного подроста [4, с. 484–489; 5, с. 28]. Исследования, проводимые в сосняках Иртыша, позволили установить основные закономерности лесовозобновительного процесса как под пологом леса, так и на вырубках [6, с. 22]. В частности, выявлена географическая обусловленность и лесотипологическая дифференциация процессов лесовозобновления, определена роль предварительного подроста в восстановлении рубок, конкретизированы взаимоотношения хвойных и лиственных пород в подзонально-типологическом аспекте, а также выделены периоды возобновляемости рубок различных типов леса [7, с. 20–21].

При характеристике рубок необходимо учитывать тип леса до рубки, количество и давность пней, их размеры и соотношение, степень захламленности территории, качество естественного лесовозобновления, а также природные особенности, связанные с типом леса и временем, прошедшим после рубки. Особо ценными лесными массивами являются ленточные боры, произрастающие в экстремальных природных условиях, которые за последние десятилетия неоднократно подвергались опустошительным лесным пожарам. По данным космической съемки, только за период с 1995 по 2002 гг. в борах Прииртышья было уничтожено 162 тыс. га сосновых лесов, что составляет около 34 % их общей площади. В сложившихся условиях разработка научно обоснованных рекомендаций по воспроизводству лесов на горях ленточных боров Прииртышья является крайне актуальной и требует неотложного решения. Актуальность данной проблемы также обусловлена реализацией в Республике Казахстан программы «Жасыл ел» и международного проекта «Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики» [8, с. 79–82; 9, с. 86–92].

Настоящая работа выполнена в рамках исследований по теме «Лесокультурная оценка гарей в Прииртышье и разработка мер по улучшению условий их обсеменения с целью восстановления сосновых насаждений» в пределах указанных программы и проекта и посвящена разработке методов воспроизводства леса на горях небольшой площади (до 10 га), которые составляют около 70 % общей площади гарей в Прииртышье. С подобной ситуацией лесная наука и практика республики столкнулись впервые. Вместе с тем многие вопросы восстановления гарей в ленточных борах Прииртышья, от решения которых зависит эффективность лесовосстановительных мероприятий, до настоящего времени остаются недостаточно изученными [10, с. 46–55, 11, с. 319–322].

Материалы и методы. В насаждениях ленточных боров Прииртышья может быть применен один из ниже указанных способов рубки. Разработка лесосеки производится по узкопасечному способу с изменением расстояния между пасечными волоками от 24 до 50 м. в зависимости от объема выбираемого запаса древесины. Добровольно-выборочные рубки проводятся в спелых сосновых насаждениях не обеспеченных достаточным количеством подроста и они могут применяться в насаждениях любой полноты (0,3–1,0), в замен лесовосстановительным рубкам. Сплошные узколесосечные рубки могут проводиться только в низкополнотных древостоях с полнотой 0,3–0,4, с достаточным количеством подроста и молодняка, в которых при полной уборке спелого древостоя сохраненный подрост и молодняк обеспечат формирование будущего насаждения с полнотой не менее 0,7. Ширина лесосеки при проведении узколесосечных рубок не более 50 м.

Результаты и их обсуждение. Наблюдениями многочисленных исследователей, выполненными в различных географических зонах и типах сосновых лесов, установлено, что одним из ведущих экологических факторов естественного возобновления сосны на сплошных вырубках является состояние живого напочвенного покрова. В то же время растительность вырубок как лесовозобновительная среда, а также ее сложные динамические взаимоотношения с древесными породами изучены недостаточно. В работах лесоводов данному вопросу, как правило, уделяется ограниченное внимание, тогда как геоботаники, подробно характеризуя видовой состав фитоценозов лесосек, зачастую не рассматривают процессы возобновления леса.

В зоне воздействия устойчивых низовых пожаров отмечается резкое повышение температуры почвенного слоя толщиной 0–15 см — в 1,64–3,95 раза по сравнению с контролем. В результате происходит полное выгорание верхних органических горизонтов, опесчанывание почвы, увеличение ее объемной массы и уплотнение. Указанные изменения существенно трансформируют условия последующего естественного возобновления сосны. Вместе с тем вопросы динамики живого напочвенного покрова, как и в целом изменения комплекса экологических факторов на сплошных вырубках, остаются слабо изученными. Динамика живого напочвенного покрова и его роль в последующем возобновлении сосны исследовались с использованием статистического метода учетных площадок. Учетные площадки закладывались в каждом типе леса на вырубках различной давности в количестве 20–35 штук в пределах каждой пробной площади. На учетных площадках проводилось описание и измерение видового состава растительного покрова, степени покрытия им почвы, характера пространственного распределения и высоты растений, а также степени задернения почвы. Последняя определялась по суммарной площади оснований дернин (сплошного войлока) злаков и осок.

Параллельно анализировалась приуроченность самосева сосны к определенным видам или группировкам видов живого напочвенного покрова, изучались динамика численности, жизненное состояние и ход роста подроста. Полученные результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Динамика физических свойств почв в зависимости от возраста гари

Варианты опыта	ОВ, г/см ³	УВ, г/см ³	Общая порозность, % $P=(1-ОВ/УВ) \times 100$
До пожара			
Песок рыхлый	1,5013	2,641	43,15
Песок связанный	1,3783	2,610	47,19
Супесь	1,2553	2,575	51,25
Суглинок легкий	1,1323	2,548	55,56
Гарь однолетняя			
Песок рыхлый	1,6836	2,661	36,73
Песок связанный	1,4736	2,625	43,86
Супесь	1,2636	2,589	51,19
Суглинок легкий	1,0536	2,553	58,73
Гарь двухлетняя			
Песок рыхлый	1,6221	2,754	41,10
Песок связанный	1,5401	2,718	43,32
Супесь	1,4581	2,682	45,63
Суглинок легкий	1,3761	2,646	47,99

Как показали результаты проведенных исследований, в зоне воздействия устойчивого низового пожара наблюдается резкое повышение температуры верхних слоев почвы, при этом по мере углубления в почвенный профиль температура существенно снижается. На пожарищах температура в слое горячей подстилки (A_0 , 1–5 см) превышает контрольные значения в 3,95 раза, а в гумусовом горизонте (A_1 , 5–15 см) — в 2,34–1,64 раза.

В результате анализа и обобщения полученных материалов были выделены типы вырубок и установлены основные этапы смен живого напочвенного покрова на сплошных вырубках, не подвергавшихся воздействию низовых пожаров. Для указанных условий определены соответствующие типы вырубок. Кроме того, получены данные, характеризующие изменения в составе и структуре напочвенного покрова на прогоревших вырубках, что позволило выявить особенности постпирогенной трансформации лесных экосистем.

Анализ данных таблицы 1 показывает, что в первые годы после пожара почвы характеризуются повышенной объемной массой и уплотненностью, что связано с выгоранием органического горизонта и разрушением почвенной структуры. По мере увеличения возраста гари наблюдается постепенное снижение плотности сложения и восстановление пористости почвы, что свидетельствует о стабилизации физических свойств и формировании более благоприятных условий для укоренения всходов сосны и развития живого напочвенного покрова.

Под типом сплошной вырубки понимается совокупность участков сплошных, еще не облесившихся лесосек, объединенных общностью условий местопроизрастания, а также одинаковым направлением и темпом зарастания поверхности живым напочвенным покровом, кустарниковой растительностью и естественным возобновлением древесных пород. Согласно данному определению, к одному типу вырубки следует относить участки лесосек, характеризующиеся не только однородностью лесорастительных условий и физиономическим сходством, но и единым направлением процессов естественного лесовозобновления. Последнее обстоятельство имеет принципиальное значение, поскольку состав, темпы и период возобновления в значительной степени определяют видовой состав, сомкнутость, продолжительность этапов зарастания и отмирания светолюбивой травянистой растительности вырубок, а также дальнейшее направление смен растительного покрова.

Таблица 2 - Динамика влажности почв в слое 0-15 см по возрасту гари и разновидностям почвенных пожарищ.

Разновидность почвенных пожарищ (вариант опыта)	Содержание глинистых частиц %	Вегетационный период					
		май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь
До пожара							
Песок рыхлый	5	3,08	1,81	2,580	2,89	1,26	1,79
Песок связанный	10	5,37	4,04	4,37	4,11	3,96	4,82
Супесь	15	7,66	6,28	6,17	5,32	6,66	7,26
Суглинок легкий	20	9,95	8,52	7,960	6,53	9,36	9,99
Суглинок средний	30	14,54	12,99	11,55	8,95	14,75	15,47
Гарь однолетняя							
Песок рыхлый	5	4,35	4,40	4,41	2,88	3,60	4,34
Песок связанный	10	6,12	6,00	6,57	4,48	5,66	6,51

Супесь	15	7,89	7,61	8,72	6,01	7,73	8,68
Суглинок легкий	20	9,66	9,21	10,87	7,57	9,79	10,85
Суглинок средний	30	13,21	12,42	15,18	10,69	13,92	15,18
Гарь двухлетняя							
Песок рыхлый	5	6,19	3,66	4,07	2,60	3,07	3,41
Песок связанный	10	7,78	5,16	5,88	3,95	4,94	5,52
Супесь	15	9,37	6,66	7,69	5,31	6,81	7,63
Суглинок легкий	20	10,96	8,17	9,51	6,66	8,69	9,74
Суглинок средний	30	14,13	11,18	13,14	9,38	12,43	13,95

На прогоревших вырубках в первые годы после пожаров разрастание веников практически отсутствует, тогда как многолетняя и сезонная динамика кипрейно-костяничного покрова в целом соответствует биоэкологическому ритму развития самосева сосны. В первые три–четыре года после пожара политриховые мхи формируют благоприятный субстрат для массового появления и приживаемости всходов сосны в возрасте одного–двух лет. Последствия глубокой вспашки сказываются на росте культур в высоту до 15 летнего их возраста включительно, причем вспашка на глубину 70 см имеет явное преимущество по этому показателю не только перед мелкой вспашкой, но и на глубину 50 см.. Следовательно, вспашка почвы на глубину 50 - 60 см является необходимой при создании семяночных редкоствольных насаждений по гарям, где посадка производится сеянцами с закрытой корневой системой. Основным мотивом посадки сеянцев с закрытой корневой системой, т.е. комом земли в ямы (50x50x70 см) является борьба с засухой путем помещения корней в глубокие, менее иссушаемые подпочвенные пески, т.е. ближе к капиллярной кайме. Естественное возобновление сосны на различных расстояниях от стен леса. Возобновление леса является управляемым лесохозяйственным процессом. Лес по гарельникам можно восстановить искусственным путем, путем создания по ним лесных культур и естественным путем. Методы естественного возобновления леса по гарельникам – оставление по гарельникам семенников, использование живых стен леса, различные меры по содействию естественному возобновлению: очистка мест рубок, ручная и механическая минерализация почвы, сохранение подроста и др. И при искусственном и при естественном воспроизводстве леса, лесоводы Прииртышья должны предотвратить смену пород, а идти по пути смены поколения. Естественное возобновление леса непременно связано с появлением всходов сосны, ускорением их и формированием самосева и подроста. По данным таблиц 35 и 36 видно, что наилучшие почвенно-экологические условия для появления всходов и сохранения их складываются на расстоянии до 35 м. по северным, восточным, западным опушкам леса, а по южным – на расстоянии 25 м. В этих зонах под влиянием стен леса, количество подроста насчитывается от 900 до 764 шт./га.

Особенно равномерным распределением подроста по площади и значительным их количеством отличаются северные опушки леса, где насчитывалось от 960 шт./га до 3500 шт./га, подроста на расстоянии от стен леса в 35-15 м. Встречаемости подроста по всем опушкам леса, северным, южном, восточным, западным на расстоянии от стен леса в 5 м, ниже, чем на расстоянии в 15 м, и постепенно снижается, доходя до 0,400 на северной опушке, на южной до 0,33, на восточной до 0,36 и западной – 017. Причинами угнетения соснового подроста под кронами старых сосен они считали в недостатке света для подроста. Причиной угнетения соснового подроста около стен леса в недостаточном влагообеспечении подроста почвенной влагой корнеобитаемого слоя подроста, ее забирают своими корнями материнские

растения. А, в отдаленности от стен леса, подрост подвергается солнечным излучениям, поверхностный слой почвы - повышенным испарениям.

Определение влажности почвы проводилось по пяти вариантам опыта, различающимся по механическому составу (песок рыхлый, песок связанный, супесь, суглинок легкий, суглинок средний) и по возрасту гари (гарь свежая, гарь однолетняя, гарь двухлетняя).

Выводы. В результате нагревания поверхности почвы, обусловленного прохождением устойчивого низового пожара, происходит значительное снижение содержания влаги в верхних почвенных горизонтах, наиболее выраженное на свежих гаях. В зависимости от наличия очагов обсеменения практикам-лесокультурникам следует отказаться от создания сплошных лесных культур по контурам северных, восточных и западных опушек леса шириной около 35 м, а по южной опушке — 25 м. Указанные участки рекомендуется оставлять под естественное возобновление, проводя на них соответствующие мероприятия по содействию этому процессу - вспашку, сдирание подстилки, боронование, шпигование и другие. При ориентации длинной стороны лесокультурных площадей с востока на запад суммарная ширина участка с севера на юг, где происходит интенсивное естественное возобновление леса, должна составлять $35 \text{ м} + 25 \text{ м} = 60 \text{ м}$. Полученные результаты создают научную основу для решения одной из актуальных задач современного лесоведения — построения региональных типологий сплошных вырубок, обеспечивающих обоснованный выбор способов воспроизводства лесов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абаева К.Т., Устемиров К.Ж., Хамитова Д.М., Абильбаев К.Б. «Факторы естественного семенного возобновления гарей и горельников»//«Исследования, результаты» №2, – Алматы, 2006. Стр. 125-129
2. Борейко В.Е., 2015, Сравнительный анализ рубок леса, а также осуществления в целом заповедного и охранного режима в польских, российских и украинских национальных природных парках, заповедниках и других объектах ПЗФ, 2015, Гуманитарный экологический журнал, № 2, Стр. 1-4
3. Барталев С.А. Оценка площади пожаров на основе комплексирования спутниковых данных различного пространственного разрешения MODIS и Landsat-TM/ETM+/ С.А. Барталев, В.А. Егоров, В.Ю. Ефремов, Е.А. Лупян, Ф.В. Стыценок, Е.В. Флитман // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. – 2012. – № 2. – Т. 9. Стр. 343–351
4. Бизин М.А., Попова С.А., Чанкина О.В., Макаров В.И., Шинкоренко М.П., Смоляков Б.С., Куценогий К.П. Влияние лесных пожаров на массовую концентрацию, дисперсный и химический состав аэрозоля в региональном масштабе // Оптика атмосферы и океана. 2013. № 6 С. 484-489.
5. Бейсекеева А., Абаева К., Шалабаев Б., Мустафаева Н., Қожахметова Ф. Культивационное воздействие искусственных лесных насаждений на гарях в сухой степи, Изденістер, нәтижелер- [Исследования результаты, № 3\(103\)](https://doi.org/10.37884/3-103-2024). 2024, Б.371-380. DOI: <https://doi.org/10.37884/3-103-2024>
6. Абаева К.Т., Мырзабаева Г.А., Жилкибаева Э.С., Токтасынова Ф.А., Бейсекеева А.К. Восстановление основных насаждений в Прииртышье. Материалы Международной научно-практической конференции «Современные вызовы и перспективы развития лесного хозяйства в XXI веке», Павлодар, 2023г., С.3-9.
7. Стороженко В.Г, Чеботарева В.В., Чеботарев П.А. Воспроизводство дубовых лесов на лесосеках, вышедших из-под рубок спелых насаждений, в зоне лесостепи // Развитие идей Г.Ф. Морозова при переходе к устойчивому лесопроизводству. Материалы международной научно-технической юбилейной конференции. 20-21 апреля, 2017. Воронеж, 2017. Стр. 222-226
8. Чистяков, А.Р. Восстановление леса на вырубках / А.Р. Чистяков, Г.К. Незабудкин, Т.И. Малочка. – Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 2008. Стр. 79-82
9. Тушигмаа Ж. Изменение растительного покрова на вырубке в таежном сосняке мохово-разнотравно-брусничном в Монголии //Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии: Вып. 188. СПб.: СПбГЛТА, 2009. С. 86-92
10. Abayeva T., Rakhimzhanova M., Myrzabayeva G., Zhilkibayeva, E., Beisekeyeva A. The Relevance of Sustainable Development of Forest Resource Reproduction in Kazakhstan, ISSN 2189- 0420. *Evergreen Joint Journal of Novel Carbon Resource Sciences and Green Asia Strategy* Том 11, Выпуск 1, С. 46 – 55, March 2024. <https://doi.org/10.5109/7172209>
11. Бейсекеева, А.К. Маленко, А.А. Касенова, Ж.Б. Малиновских А.А., Абаева К.Т. Ертіс таспалық карағай ормандарында орман өсіру жағдайларына байланысты өрттен кейін орманды табиғи қалпына келтіру. № 04 (100), Изденістер, нәтижелер- Исследования, результаты. 2023, Б.229-237.